

수평 축 윈드 터빈에서의 블레이드 피치각과 전력 출력 값의 상관관계 분석

Correlation between Pitch Angle and Power Output Value in a Horizontal Shaft Wind Turbine

ABSTRACT

본 논문에서는 생산 효율이 낮은 현재 풍력 발전의 한계를 극복하고자 피치각 조절 등의 윈드 터빈의 효율을 공식화하는 연구를 수행하였다. 윈드 터빈의 Pitch System 내에서의 변화가 윈드 터빈의 출력값에 큰 영향을 주었음을 확인했으며, 각 장치에서의 효율 관계를 알아내었다.

I. 서론

화석 연료의 양이 줄어들고, 환경오염이 심각해지는 추세로 인해, 신재생에너지의 도입이 시급한 상황이다. 풍력 에너지는 부존량이 무한하나, 에너지 밀도가 낮고 기상 조건에 따라 생산량 차가 크다는 단점으로 인해 생산 원가가 높다. 많은 윈드 터빈은 상황에 적합하게 설계되지 않는 경우가 많다. 이에 풍력 발전기의 출력값에 가장 영향을 주는 Pitch System에서의 블레이드 피치각과 에너지원인 바람의 상관관계를 분석하고자 한다. 바람에서 영향을 미치는 요인들과 블레이드의 피치각의 상관관계를 분석해 수평축 윈드 터빈에서의 최대 효율낼 수 있도록 하고자 이 연구를 수행하였다.

II. 기초 이론

1. 윈드 터빈: 풍력 에너지를 전기 에너지로 변환하는 장치

<그림 1>

2. 피치각 : 블레이드의 임의 축방향 위치에서 익형과 로터 회전면이 이루는 각도
3. 전자기유도현상 : 자기장이 변하는 곳에 있는 도체에 전위차(전압)가 발생하는 현상
4. Graph Fitting-Curve Fitting: 이상적인 값 사이에 있는 점들을 근사화하는 추정 곡선(함수)을 얻거나 경향, 모델을 찾으려는 것

1). Graph Fitting-Curve Fitting 의 방법상 구분

- ① 보간법(Interpolation): 주어진 값들을 이용해 미지값에 대한 근사식을 도출
- ② 회귀 분석(Regression Analysis): 데이터 집단이 갖는 추세 모형 도출

<그림 2>

II. 수평축 윈드 터빈 설계

- 시중 판매하는 윈드터빈을 기반으로 개조

- 1). 기존 윈드터빈의 전압계를 DMM(Digital Multi Meter)로 교체하여 직류 전압 측정
- 2). 기존 윈드 터빈의 불필요한 부품(상단 LED(Light Emitting Diode)) 제거
- 3). 윈드 터빈이 바람에 흔들려 측정 결과에 영향을 줄 수 있으므로 타워 부분 테이핑

III. 실험

1. 거리에 따른 풍속 분석
 - 1). 강풍기의 중앙에 풍속계가 자리 잡게 고정한다.
 - 2). 0cm 부터 5cm 간격으로 풍속을 측정한다.
 - 3). 2)의 데이터를 바탕으로 거리에 따른 풍속의 상관관계를 분석한다.

2. 거리에 따른 윈드 터빈의 전력 출력 값 분석
 - 1). 강풍기와 윈드터빈의 높이를 맞춘다.
 - 2). 강풍기에서 5cm 씩 떨어진 지점별 전압 출력값을 측정한다.
 - 3). 2)의 데이터를 바탕으로 거리와 전력 출력값의 상관 관계를 분석한다.

3. 블레이드와 강풍기의 각도에 따른 윈드 터빈의 전력 출력값 분석
 - 1). 강풍기 아래 각도기를 설치한다.
 - 2). 강풍기의 중심과 윈드 터빈의 중앙이 이루는 각을 $\pi/36$ 간격으로 측정하며 좌, 우 모두 측정한다.
 - 3). 2)의 데이터를 바탕으로 블레이드와 강풍기의 각도에 따른 윈드터빈의 전력 출력값의 상관관계를 분석한다.
4. 블레이드 피치각에 따른 윈드 터빈의 전력 출력값 분석
 - 1). 윈드 터빈의 피치각을 조정할 수 있도록 개조한다.(그림 1)
 - 2). 피치각을 $\pi/18(\text{Rad})$ 간격으로 전력을 측정한다.
 - 3). 2)의 데이터를 바탕으로 블레이드 피치각에 따른 윈드 터빈의 전력 출력값의 상관관계를 분석한다.

<그림 3>

5. 블레이드의 면적에 따른 전력
 - 1). 기본 블레이드(사다리꼴, 높이 18.4cm, 윗변 2.7cm, 아랫변 3.9cm)* 설정한다.
*블레이드의 굽음 관계를 유지하기 위해 위와 같이 설계한다.
 - 2). 높이 1cm, 윗변 0.15cm, 아랫변 0.21cm 간격으로 블레이드 제작한다.
 - 3). 전압이 0에 수렴할 때까지 측정한다.
 - 4). 면적과 무게, 2 가지 변인이 존재하므로 면적과 무게의 관계를 알아내 변인 '무게'를 소거한다.
6. 블레이드의 모양에 따른 전력
 - 1). 블레이드의 모양을 8 가지 설정한다.(B1~B8, 그림 2)
 - 2). 각 블레이드의 전압을 동일 거리에서 측정한다.

<그림 4>

IV. 결과

1. 거리에 따른 풍속 분석

<그래프 1>

2. 거리에 따른 윈드 터빈의 전력 출력 값 분석

<그래프 2>

3. 강풍기와 윈드 터빈의 각도에 따른 전력 출력값

<그래프 3>

4. 블레이드 피치각에 따른 전력 출력 값

<그래프 4>

5. 블레이드 면적에 따른 전력 출력 값

<그래프 5>

6. 블레이드 모양에 따른 전력 출력 값

<그래프 6>

<그래프 7>

<그래프 8>

<그래프 9>

<그래프 10>

<그래프 11>

<그래프 12>

<그래프 13>

V. Graph Fitting 및 결과 분석

1. 거리에 따른 풍속

<그래프 14>

$$F(d) = -3\ln(d) + 6 \quad \text{<식 1>}$$

풍속은 공기 저항으로 인해 감소한다. 풍속이 가지는 에너지가 풍력 에너지인데, 강풍기와 윈드 터빈 사이의 거리와 풍속이 음의 상관관계를 가지므로 풍력과 거리고 음의 상관관계를 가진다는 것을 알 수 있다.

2. 거리에 따른 윈드 터빈의 전력 출력 값

<그래프 15>

$$F(d) = \frac{75321}{d^2} \quad \text{<식 2>}$$

윈드 터빈은 풍력 에너지를 전기 에너지로 전환하는 장치이므로 풍력 에너지에 비례한다. 이때, 도달 에너지는 에너지를 받는 거리의 제곱에 반비례한다. 따라서 비례 관계에 따라 <식 1>이 도출됨을 확인할 수 있다.

3. 강풍기와 윈드 터빈의 각도에 따른 전력 출력 값

<그래프 16>

$$f(\theta_2) = 10.33^{-0.14\theta_2} \quad \text{<식 3>}$$

윈드 터빈에서 발생하는 전력은 이론적으로 블레이드에서 생기는 돌림힘(Torque, $T=rF\sin\theta$)에 의한 것이다. 본 실험에서는 윈드 터빈과 강풍기 사이의 각을 변화시켜 $\sin\theta$ 에 변화를 주었다. $\sin\theta$ 의 변화량을 나타낸 그래프가 $\sin\theta$ 를 미분한 $\cos\theta$ 인데, 실험 그래프는 $\cos\theta$ 의 그래프와 유사하게 나타난다. 이는 $\sin\theta$ 의 변화량이 전력 출력 값에 직접적인 영향을 준 것으로 분석된다.

4. 블레이드 피치각에 따른 전력 출력 값

1). $\theta < 30(\text{deg})$

<그래프 17>

$$Voltage = (-7401E - 7)x^3 + 0.0276x^2 + 0.523x + 0.001 \quad \text{<식 4>}$$

위 구간에서는 피치각이 30(deg) 이상인 경우, 정사영($S' = S \sin \theta$)의 원리에 따라 받는 면적과 출력 값 사이의 관계를 알 수 있다. 위 실험을 통해 피치각의 추세를 분석할 수 있는데, 삼차함수의 극댓값을 이용해 최대 전력 출력 값을 낼 수 있는 피치각의 최댓값은 24.7(deg) \pm 0.1(deg)인 것을 확인할 수 있다.

2). $\theta > 30(\text{deg})$

<그래프 18>

$$f(\theta_1) = \frac{4311}{\theta_1^2} \quad \text{<식 5>}$$

위 구간에서는 피치각이 증가함에 따라 출력 값이 감소함을 알 수 있다. 이는 일정 구간 이후 피치각이 증가하면 풍력 에너지가 돌림힘으로 전환되는 비율이 낮아져 비효율적으로 바뀌는 것으로 분석된다.

5. 블레이드 면적과 전력 출력 값

1). $S < 20(\text{cm}^2)$

<그래프 19>

$$F(S) = 0.3S^{1.4} \quad \text{<식 6>}$$

위 구간에서는 면적과 출력 값이 양의 상관관계를 가지는 것으로 나타난다. 이를 통해 면적과 출력 값이 $P = A \rho V^3 C_p(\lambda, \beta) / 2$ 이 성립함을 알 수 있다.

2). $S \geq 20(\text{cm}^2)$

<그래프 20>

$$\text{Voltage} = 19.2^{-0.124S} \quad \text{<식 7>}$$

위 구간에서는 면적이 증가함에 따라 출력 값이 감소하는 것으로 나타난다. 이를 통해 이 구간에서는 블레이드 면적 증가로 인해 변환되는 기계적 에너지보다 면적 감소로 인해 발생하는 반지름 감소로 회전수의 증가하는 영향이 더 컸음을 알 수 있다.

6. 블레이드 모양에 따른 전력 출력 값

윈드 터빈에서 블레이드의 모양과 관계 없이 유사한 추세를 보이는 것을 확인하였다. 그러나 대체로 블레이드의 edge 부분이 뾰족할수록 초기 출력 값이 높은 것을 알아냈다. 이는 블레이드의 center 부분과 edge 부분의 에너지 전달 정도가 크게 차이날수록 회전수가 증가함으로 분석된다.

7. 최종 도출 식

$$Voltage = \frac{10.33^{-0.14\theta_2}}{d^2} * \ln\left(\frac{e^2}{d}\right) * C_p(\theta_1) * C_b(S)$$

$$\theta_1 \leq 30(deg) : C_p(\theta_1) = (-7401E - 7)\theta_1^3 + 0.0276\theta_1^2 + 0.523\theta_1 + 0.001$$

$$\theta_1 \geq 30(deg) : C_p(\theta_1) = \frac{4311}{\theta_1^2}$$

$$S \leq 30 : C_b(S) = 0.3 * S^{1.4}$$

$$S \geq 30 : C_b(S) = 19.2^{-0.124S}$$

<식 8>

VI. 결론

본 연구는 수평축 윈드 터빈에서의 Pitch System 을 조작함을 통해 윈드 터빈의 효율을 개선할 수 있음을 검증하였다. 특히, 피치각의 구체적 수치와 돌림힘의 효율적 배분을 통해 기존 풍력 발전의 높은 생산 원가라는 단점을 극복할 수 있는 방안이 마련되었다. 또한, 최종 도출식을 통해 윈드 터빈이 생산할 수 있는 전력을 상황별로 예상하여 체계적으로 생산량을 조절할 수 있다.

VII. 참고 문헌

1. 송승호, 정병창(2006). 피치각을 고려한 풍력발전기 출력특성 시뮬레이션 모델의 응용
2. 이종덕, 송민중(2008). 블레이드 형태와 피치각이 풍력터빈의 출력에 미치는 영향
3. 정보통신기술용어해설 - Curve Fitting, Approximation 곡선 적합, 커브 피팅, 근사

IX. 사용 장비

1. 신일 SIF-C09TS
2. HARA 1m 철자
3. 새한 SH-852TR
4. BENETECH GM8903
5. Libre Office Calc
6. FreeCad3D
7. Mincrosoft Excel
8. mathURL
9. Wolfram Alpha
10. (주)유성 MWG-400
11. GeoGebra